

Notificações Orgânicas: Processo artístico e fabulação multiespécie

Doutoranda Sofia Mussolin (PPGCA/UFF)

INTRODUÇÃO

Notificações Orgânicas é um dos projetos artísticos que compõem minha pesquisa de doutorado em andamento, uma investigação que acontece no campo teórico-prático e propõe, dentre outras alianças, interações junto ao cultivo de uma colônia de microorganismo, transformando-as em linguagens da fotografia, vídeo e performance. A pesquisa se relaciona com a perspectiva multiespécie, buscando mostrar que as relações humanas são apenas mais uma forma de ação no mundo e que estão intrinsecamente ligadas a outros seres para acontecerem. Pensando junto a afirmação de Benjamin Bratton “*should ‘we’ survive the Anthropocene, it will not be as ‘humans’*” (BRATTON apud ANDERSON, 2017, p.342), essas propostas artísticas são, ainda, um convite a incerteza e a incorporação² para considerar as questões particulares da Era que estamos atravessando. Catalogar e narrar as vidas em alteridade com a ajuda da fabulação, buscando fricção das vidas humanas e além-humanas para percebê-las e dar-lhes espaço, a fim de possibilitar uma mudança na escuta e no olhar humano para outras existências.

Essa obra em específico é constituída de uma série de frases escritas em português na superfície de biofilmes, a materialidade produzida pela atividade fermentativa dos agentes não-humanos da colônia de microorganismos – que produz a bebida conhecida como kombuchá. Essas notificações são instaladas temporariamente em ambientes fora de centros urbanos e posteriormente são registrados em formatos audiovisuais. Ao produzir esse contato entre produções de conhecimento de corpos múltiplos, ou seja, a conversa entre biofilme, planta, pedra, rio e humano, cria-se a prerrogativa de observar e participar de simbioses outras, relações ignoradas dentre a lógica do sistema evolutivo/destrutivo que a sociedade humana atua. Diante das interferências nas paisagens de territórios devorados e para um

¹ “Se ‘nós’ sobrevivermos ao Antropoceno, não será como humanos”.

² Aqui como noção de *Emboriment*, de consciência encarnada ou de compreensão incorporada.

retorno a um pensamento e ação que considerem um contágio multiespécie, as notificações orgânicas querem deixar fabulações como rastros e narrar as vidas em alteridade, questionar a produção de saberes desvinculadas da experiência e do corpo, e promover a fricção de realidades acreditadas como distantes.

CARNE DO MUNDO

A arte de perceber a vida no Antropoceno se assemelha muito à própria prática artística de se interessar pelo processo e pelas ressurgências das questões referentes ao que se estuda. Atuar com, conjurar junto de e interferir como corpo comunitário são conceitos retrabalhados constantemente para compreender também a ideia de multiespécies. A pesquisadora Anna Tsing desdobra o conceito em seu livro “Viver nas ruínas: paisagens multiespécies no Antropoceno” quando narra sobre uma sociedade dos fungos vista a partir da relação humana com essas outras existências.

A noção de “diversidade contaminada” no texto da autora é usada para conceitualizar e referir-se aos modos culturais e biológicos de vida que se desenvolveram em relação à perturbação humana. “Junto aos detritos da destruição ambiental, conquista imperial, dos fins lucrativos, do racismo e da norma autoritária” (TSING, 2019, p. 23). Não é um panorama convidativo ou bonito, porém é quem somos e um caminho pelo qual devemos começar a trilhar. Ainda utiliza o termo “perturbação lenta” para costurar ideias sobre os ecossistemas antropogênicos que também são habitados por outras espécies além humanas, em que as paisagens de perturbação lenta tem a capacidade de nutrir uma relação multiespecífica. Para dar ânimo a essa ideia de mundo, Tsing fala sobre a necessidade de narrar as histórias em que a diversidade emerge, e não apenas catalogá-las, sendo uma forma de dar-lhes espaço e vista para que o humano reconheça seu corpo e assim, sua vida. Ser essa narradora dos corpos outros do Antropoceno – surpreendentes e estranhos – para ajudar a renovar nosso interesse coletivo na crise atual é também por onde se enraíza a obra de notificações orgânicas.

A paisagem contaminada na obra acontece em diferentes escalas: no biofilme, nas existências outras da localidade em que o biofilme era instalado e no contato com a agente humana que fazia essas fricções. Junto da frase de autoria de Anna Tsing “nos reunimos nas

bordas” (TSING, 2015, p.194) os encontros com um rio, com uma pedra, uma folha, ou pele humana, foram feitos com a intenção de questionar nossa própria linguagem, mas também para questionar o que entendemos como reunião e borda. O deslocamento das importâncias é ação primeira na tentativa do fazer multiespécie e do fazer artístico, além de compreender a atuação no tempo do outro, que aqui era um tempo fermentativo da colônia de microorganismos interferindo com tempos e escalas de rios, pedras e humano. Nos reunimos nas bordas pode ser a reunião na borda do tempo, na borda da escala, nas bordas que nos unem ao compartilharmos de um mesmo DNA.

Figuras 1: Contato do biofilme “Nos reunimos nas bordas” com pele humana.

Fotografia da autora

A colônia de microorganismos se reproduz a partir de um *SCOBY* (comunidade simbiótica de bactérias e leveduras, traduzido do inglês: *symbiotic culture of bacteria and yeast*). Um starter, uma isca, que por imersão em um meio de cultivo de chá com cafeína e açúcar pode fermentar e formar uma nova colônia. Essa é sua ancestralidade de bases fermentativas, que se altera a cada novo ambiente e substrato a que é inserida. Assim como o nosso DNA, uma molécula de longa cadeia única constituída de duas fitas entrelaçadas

ligadas no meio por suas quatro bases A/T e C/G. Uma das fitas é sempre a duplicata às avessas da outra. A mensagem genética é então sempre dupla³.

O DNA é simples e duplo ao mesmo tempo. Ele e seus mecanismos de duplicação se mantiveram sempre o mesmo, para todos os seres vivos, mudando apenas a ordem das letras. Todas as células do mundo, animais, vegetais, humanas ou bacterianas contém DNA, banhado em uma água cheia de sais minerais. Além disso, a forma espiralada da molécula de DNA é uma consequência direta do ambiente líquido da célula, já que suas bases são solúveis em água e por isso, se contorcem e formam os degraus da escada da informação interior de cada ser. O DNA opera em movimento de *twist*, uma linguagem torcida como forma de rodear e entender, se contaminar daquilo que está no agora, mas que não se esgota em seu tempo presente, mas carrega o ontem e o amanhã duplicados em suas bases – em suas bordas. Reúnem-se em suas bordas, reunimos todos em suas bordas, nessa paisagem contaminada e retorcida.

Figura 2: Contato da pele do biofilme “No dia de hoje” com uma pedra.

Fotografia da autora

³ Informações e reflexões de Jeremy Narby, autor do livro “A Serpente Cósmica - O DNA e a Origem do Saber”.

Todo ser humano, vegetal ou animal também mostra em sua forma as consequências dos processos vitais, do meio e dos hábitos que vivem. O artista pode ser considerado como operador *twist*, um operador fermentativo, ativando através da obra uma transdução⁴ – passar de um código para outro código, transformar a informação para ser lida – já que os artistas transmitem pela matéria. Notificações Orgânicas opera em linguagem retorcida, utilizando não só a escrita humana, como também a produção de conhecimento da colônia de microorganismos que é atrelada ao seu próprio corpo, junto dos saberes das outras existências que fazem contato durante a ativação da obra para pensar sobre narrativa multiespécie.

Assim, para pensar as narrativas não-humanas e as possibilidades de visualizá-las e reproduzi-las, a fabulação é grande aliada para figurar outros mundos de outros existentes. Como a própria Anna Tsing lembra, só fabulamos quando em multiespécie, porque a paisagem contaminada é fonte de transformação e simbiose, ela é um corpo dinâmico que reverbera em um tempo outro e capaz de revolver a terra seca das narrativas únicas. Fabular é intrínseco à pele do ser vivo, não como forma de pensar, mas como forma de agir **para** e agir **com**. Dessa forma, tanto arte quanto multiespécies são definições preenchidas de incertezas, hesitações e incorporações (ANDERSON, 2017, p.340) porque são fluxos visíveis e invisíveis, materiais e abstratos, que acontecem tanto no passado quanto no futuro. São preenchidos do agora profundo, cavado e revolvido, narrativas vivas de carne do mundo.

⁴ Reflexões feitas em aula a partir dos textos “O que é vida?” 50 anos depois. Especulações sobre o futuro da biologia de Michael P. Murphy e “Looking for LUCA (the Last Universal Common Ancestor)” de Patrick Forterre. A transdução é o processo de reprodução no qual o DNA bacteriano é transferido de uma bactéria para outra por um vírus, os chamados bacteriófagos. Existem dois mecanismos de transdução: generalizada, em que qualquer gene pode ser transmitido, e restrita, que se limita a alguns genes específicos.

Figura 3: Contato do biofilme “No dia de hoje” com uma folha de café.

Fotografia da autora

ECOLOGIA SOMBRIA

O cultivo da colônia de microorganismos se iniciou em 2017, sempre feito dentro da minha casa, compartilhando dos mesmos substratos que eu também usava para me alimentar, ou seja, usamos sempre o mesmo açúcar, o mesmo chá e o mesmo ambiente. A diferença entre se manter vivo pela atividade fermentativa ou atividade respiratória é um detalhe utilizado para fabular e conceituar a atividade multiespécie e possibilidade cosmopolítica de coexistir na diversidade. Transmitir pela fotografia, vídeo e instalação a narrativa fermentada de produção de energia pela colônia é dar outro olhar, ou olhar de novo para uma forma de vida e conhecimento que dentro da emergência e instantaneidade do modo de vida humano atual é lido como lentidão. Além disso, ao cultivar a colônia e participar do seu processo de concepção e expansão do corpo, a escala de vida micro se mostrou tão potente quanto os processos que ocorrem na escala humana, intervenção que culminou nos estudos também dos processos dos corpos de macroescala, a fim de questionar essas importâncias e acomodações pré-concebidas das vidas em alteridade. A relevância em nos situarmos para entender que somos o Antropoceno, estamos em processo conjunto com o que é entendido como “natural”

e em mutação climática possibilita questionar a nossa agência humana diante do contexto local e mundial. Atravessamos um momento em que presenciamos o curso de alterações profundas no corpo que chamamos de Terra, aceleradas pela ação humana – detentora dos meios de produção e elite econômica que conserva os moldes de extração e devoração das carnes do mundo. Estarmos nesse ponto de não-conversão pode ajudar a trazer as verdadeiras questões à tona?

Figura 4: Contato do biofilme “Nos reunimos nas bordas” com pele humana e pedra.

Fotografia da autora

A proposta do conceito de Gaia por Bruno Latour é um conceito que aplica ao Planeta a concepção de um sistema de auto-organização sofisticado e instável, uma soma entre geosfera, biosfera, antroposfera e tecnosfera. Na tentativa de diminuir as dicotomias e dualismos que se aplicam entre sociedade/natureza, esse sistema fora do equilíbrio que tem suas questões em torno de agentes e agências humanas e não-humanas, ressignifica totalmente o conceito de natureza e cultura, e por isso é um conceito difícil de ser instituído. Mas é uma teoria que tenta ser ilustrada também na obra Notificações Orgânicas, quando a ideia de notificação presente no próprio título da obra é concebido diante das outras

existências que deixam seus rastros de vida e podem ser acessados apenas porque estamos interconectados nessa rede de agentes.

O discurso ecológico em que a natureza é uma paisagem intocada e desvinculada do que construímos enquanto sociedade está inserido no discurso da modernidade purificadora que produz a separação dos diversos saberes para usufruto próprio. Por isso Latour também propõe uma mutação da nossa relação com o mundo através da **associação**, um modo pelos quais os mundos convergem e convivem, mas que para isso acontecer, precisamos mudar e entender que os processos de alteração que o Planeta vive atualmente não é apenas uma crise, mas sim uma mutação climática. Suspender o conceito de natureza e fortalecer a interrogação diante dos dogmas é uma atuação possível para as artes em geral.

O geógrafo Rory Rowan também cita: *“what will inevitably emerge in the wake of violent ontological distinctions will be a cozy comfort zone of inclusion and participation⁵”* (ROWAN apud ANDERSON, 2017, p.342), se referindo, como Latour, à necessidade de considerarmos quanto estamos dispostos a dar quando falamos de coevolução e adaptação quando pensamos em colaboração multiespécie. O autor é citado no artigo de Kayla Anderson para pensar e articular a ideia de *Dark Ecology* como um aspecto menos luminoso da ecologia para apresentar as narrativas do Antropoceno e que incluam as ruínas de uma forma não romantizada, não masculina, menos extrovertida e mais duvidosa. Uma formatação da ecologia totalmente equiparável à teoria de Gaia e seus equilíbrios instáveis, que preferem revogar a agência humana sobre o planeta e pensar uma agência humana sobre o humano – uma vez que o Planeta não precisa de nós para um salvamento, *“the planet doesn’t need us to save it, we need us to save us from ourselves⁶”* (ANDERSON, 2017, p.340). Somos apenas mais uma das milhares de agências que se reúnem nas bordas.

⁵“não podemos esperar que o que virá no despertar da violenta distinção ontológica será uma aconchegante zona de conforto de inclusão e participação”.

⁶“nós precisamos de nós para nos salvarmos de nós mesmos”

Figura 5: Contato do biofilme “Nos reunimos nas bordas” com um musgo.

Fotografia da autora

A prática artística como agenciamento além-humano para promover elucidação acerca dos processos atuais em macroescala, que convida para pensar/fazer e não apenas escrever sobre é um estímulo para nos tornamos mais que humanos, como Benjamin Bratton afirma ser a forma como podemos, talvez, sobreviver ao Antropoceno: nos transfigurando.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A kombuchá tem em sua origem uma lenda popular da China e remonta a 221-206 a.C., em que se acredita que o imperador Qin She Huang prolongou sua vida bebendo o “Chá da Imortalidade” criado para ele por um alquimista. Há alguma especulação entre os estudiosos sobre se este era realmente o chá de kombuchá ou de cogumelo reishi⁷. O folclore

⁷ Também acredita-se que o nome Kombucha vem de uma crença ocidental de que a colônia ou biofilme era na verdade uma alga marinha chamada kombu, e pelo fato de na Índia os chás provindos da *Camellia sinensis* serem chamados de chá ou chai. Descobriram depois que a colônia não era a tal alga, mas o nome já havia se popularizado. Das diversas crenças que rodeiam a colônia de microorganismos conhecida como Kombuchá, a ciência sabe que ela é uma Zoogloeia, um biofilme resultado de uma simbiose complexa entre espécies de bactérias e leveduras.

russo diz que um monge com poderes de cura foi chamado para ajudar um imperador moribundo. O monge prometeu salvar o imperador com uma formiga que ele derramou no chá do imperador e o instruiu a esperar até que a água-viva se formasse para bebê-lo. O chá se transformou em uma poção curativa que salvou o imperador. Ainda de acordo com uma lenda vinda do Tibete, um monge adormeceu e um inseto portador de bactérias pousou em seu bule de chá fresco. O bule foi esquecido e uma cultura pôde se formar. Ou seja, especula-se até hoje a origem dessa colônia de microorganismos, mas sabemos que é uma vida rodeada de lendas e fabulações. Em todas essas ideias de origem encontramos um fator comum: a associação multiespécie. Seja entre insetos, humanos, curandeiros, plantas, água ou cogumelos, a performatividade da matéria é visível através da atividade de fermentação/transformação do próprio corpo da materialidade. Para a física e teórica feminista Karen Barad a performatividade é a contestação ao poder excessivo que foi dado a linguagem em determinar o que é real e o que não é:

(...) a performatividade é na verdade uma contestação dos hábitos mentais irrefletidos que concedem à linguagem e a outras formas de representação mais poder para determinar nossas ontologias do que elas merecem. O movimento na direção de alternativas performativas ao representacionismo desloca o foco da questão de correspondência entre descrições e realidade (por exemplo, elas refletem a natureza ou a cultura?) para questões de práticas/fazeres/ações. (BARAD, 2017, p.09)

A autora também reflete sobre a importância das abordagens performativas de trazerem para primeiro plano as discussões em ontologia, materialidade e agência, ao contrário do que concerne o representacionismo, que inocula a uma lógica racional que não nos apresenta as coisas em si. A fabulação aliada a performatividade poderia ser a definição de arte, afinal, a aliança entre fermentar possibilidades de mundos junto a matéria é praticamente o próprio processo artístico.

A intenção dos processos artísticos que lidam com outras existências é além de deixar rastros e fazer chãos que questionem os olhares dos que olham, para que estes também se tornem dentro, sem aniquilar suas realidades e suas presenças para se tornarem um, mas tornar propostas de simbioses mundanas uma realidade fácil – pelo menos na fabulação de

cada um. Gaia, perturbações lentas, paisagens contaminadas, operações *twist* são todas aplicações sobre as ruínas do Antropoceno e maneiras de permanecermos aliados às vidas que foram escondidas por um sistema que encobre as existências em favor de ilusões da matéria. Notificações Orgânicas abraça a fabulação e performatividade da matéria para questionar o olhar que damos ao mundo.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, Kayla. Ethics, Ecology, and the Future: Art and Design Face the Anthropocene. *Leonardo*, Vol. 48, No. 4, pp. 338-347, 2015.

BARAD, Karen. Performatividade pós-humanista: para entender como a matéria chega à matéria. Tradução: Thereza Rocha. *Revista Vazantes*, volume 01, n.01, 2017.

LATOURE, Bruno. *Diante de Gaia: Oito conferências sobre a natureza no Antropoceno*. Tradução: Maryalua Meyer. São Paulo / Rio de Janeiro: Ubu Editora / Ateliê de Humanidades Editorial, 2020.

MELTZER, Eve. *Systems We Have Loved: Conceptual Art, Affect, and the Antihumanist Turn*. Chicago, University of Chicago Press, 2013.

MURPHY, Michael P.; O'NEILL, Luke A. J.. (Orgs.) "O que é vida?" 50 anos depois. *Especulações sobre o futuro da biologia*. São Paulo, Fundação Editora da UNESP, 1997.

NARBY, Jeremy. *A Serpente Cósmica: o DNA e as origens do saber*. Rio de Janeiro, Dantes, 2018.

TSING, Anna Lowenhaupt. Margens Indomáveis: cogumelos como espécies companheiras. Tradução: Pedro Castelo Branco Silveira. *ILHA* v. 17, n. 1, p. 177-201, jan./jul. 2015.

_____. *Viver nas ruínas: paisagens multiespécies no Antropoceno*; Ed. Thiago Mota Cardoso, Rafael Victorino Devos. Brasília: IEB Mil Folhas, 2019.

Como citar este texto:

MUSSOLIN, Sofia. Notificações Orgânicas: Processo artístico e fabulação multiespécie. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 359-370.